

Trabajo en equipo: una competencia profesional docente en construcción desde la escuela primaria.

Teamwork: a professional teacher competence under construction from primary school

José Ramiro Culebro Argüello / jose_ram_lad_fam@hotmail.com
Universidad Valle del Grijalva

Fecha de recepción: 21 de abril de 2017
Fecha de aceptación: 23 de junio de 2017

Resumen

El trabajo en equipo de los docentes en las Instituciones de educación primaria es una actividad ineludible a desarrollar y mejorar, por las múltiples micropolíticas personales y colectivas que surgen en una escuela. Incursión que trata de crear y recrear procesos de cooperación mutua, ésta genera posibilidades de disipar el aislamiento de ciertas competencias profesionales de los elementos que integran el colegio de profesores. De esta forma surge la relevancia de fortalecer esta competencia profesional entre maestros de los distintos grados, toda vez que representan cierta complejidad, profundidad e importancia y que al desarrollarlas promueven un alto desempeño en los intereses educativos de las escuelas primarias.

Este texto aspira a promover la reflexión entre los profesores de educación primaria a manera de establecer parámetros sobre la construcción de un proceso participativo entre los docentes y que en el desempeño de sus funciones se dinamicen estrategias de mejora con los objetivos del equipo de trabajo.

Palabras clave: trabajo en equipo, comunicación, colaboración, competencia, escuela primaria.

ARTÍCULO

Abstract

The teamwork of teachers in primary education institutions is an inescapable activity to develop and improve, due to the multiple personal and collective micropolitics that arise in a school. Incursion that tries to create and recreate processes of mutual cooperation, this one generates possibilities to dissipate the isolation of certain professional competences of the elements that integrate the collegiate of professors. In this way the relevance of strengthening this professional competence among teachers of the different grades arises, since they represent a certain complexity depth and importance and that in developing them promote a high performance in the educational interests of an educational center.

This text aims to promote reflection among teachers of primary education in order to establish parameters on the construction of a participatory process among teachers and in the performance of their functions are dynamized strategies for improvement with the objectives of the work team.

Keywords: Teamwork, communication, collaboration, competition, elementary school.

Introducción

Trabajar en equipo se impone en la sociedad actual que transita en un ambiente globalizado, la educación tiene una doble misión; por un lado formar a los estudiantes por competencias para enfrentar la vida y el mundo de la producción, por otro el de afianzar las competencias docentes para el logro de la calidad educativa.

El trabajo en equipo en los colegios de educación primaria establece una directriz de aprendizaje de forma interactiva que reúne a su vez voluntades que estimulan a participar y trabajar de manera colaborativa. La cultura del alto desempeño de un equipo de trabajo es fortalecida por los niveles de comunicación y de la formación en competencias de enseñanza que puedan poseer los docentes.

La Colaboración de los docentes infiere muchas facultades al ser calificadas como una peculiaridad personal, ya que al interior de una escuela se presentan diferentes fenómenos educativos como: la negociación, la concertación y un tipo de compromiso profesional entre los trabajadores del centro de trabajo.

Se considera que a través del tiempo, la deconstrucción de paradigmas, el trabajo en equipo se va conformando por medio de estructuras complejas como son los valores, opiniones, conocimientos, dogmas, códigos de ética, relaciones, prácticas que los profesores conllevan en un espacio participativo y de común aprendizaje.

Si los maestros no trabajan en equipo, sobre todo en los tiempos de conflictos magisteriales. ¿Cómo construir el sentido de competencia profesional docente en la escuela primaria, si el sentido está cosificado por múltiples perspectivas?

Es de suma importancia asignar a los estudiantes actividades de colaboración, respondiendo a los principios de la actual pedagogía.

Los conocimientos y la experiencia de los maestros es prioritaria, la tarea es ardua en todos los niveles educativos, sobre todo en escuela primaria; la comunicación, colaboración, habilidades, destrezas, métodos, estrategias y procedimientos son ineludibles en este acto y más aun el compromiso de los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje para tener una educación de calidad.

Desarrollo

En el entorno de la escuela primaria se suscitan procesos fenoménicos como son la transmisión de aprendizajes y valores que se piensan ineludibles. Estas instituciones educativas son un espacio donde convive un conjunto de profesionales en educación, semejante a una forma de vida comunal. La escuela que hoy conocemos como tal es resultado de un recorrido histórico en el cual convergen distintos mecanismos de interacción social que, a su vez, divergen por las disímiles praxis personales o colectivas.

Hoy en día se piensa que el *súmmum bonum* de la educación impartida por el estado mexicano será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos, el estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos (Const., Reformada, 2013).

Para alcanzar estos propósitos descritos en la Carta Magna de México es imprescindible que el colectivo de profesores desarrolle de manera concomitante las competencias profesionales a través de la comunicación, en palabras de (Münch & García 2014): “emisor, en donde se origina la información; transmisor, a través del cual fluye la comunicación; receptor, que recibe y debe entender la información”

Requisitos de la comunicación efectiva; Una buena comunicación implica la existencia de los siguientes requisitos;

Claridad; la comunicación debe ser clara, para ello, el lenguaje en que se expresa y la manera de transmitirla deben ser accesibles para quien va dirigida. Integridad; la comunicación debe servir como lazo integrador entre los miembros de la empresa. Equilibrio; acompañarse de un plan de comunicación. Moderación; estrictamente necesaria y concisa. Evaluación; deben de revisarse y perfeccionarse periódicamente.

Por consecuencia cada escuela primaria es distinta en su contexto, estructura, formas de existencia, son lugares en donde se producen y se establecen experiencias académicas entre los profesores. En este sentido se dan a conocer en tiempo y espacio los ambientes de labores cotidianas de los docentes. Por lo que considero que el desempeño de cada maestro y los distintos tipos de relaciones que integran la vida escolar no sólo se ejecutan por los mandatos de las normas oficiales sino por las distintas formas de disposición y sus respectivas praxis.

En este marco de interdependencia se suscitan prolegómenos de colaboración aunque por la misma autonomía surgen posiciones balcanizadas que en términos de logros educativos distorsionan los objetivos por los que hay que luchar en la escuela primaria.

En el espacio de la normatividad y dentro de los procesos reglamentados por la SEP (Secretaría de Educación Pública) la colaboración de un equipo de trabajo lo distingue en el Art. 2° y en el apartado del Plan de Estudios 2011, de la siguiente manera: “trabajar en colaboración para construir un aprendizaje, se menciona: el trabajo colaborativo alude a estudiantes y maestros, y orienta las acciones para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias, con el propósito de construir aprendizajes en colectivo” (Acuerdo 592, 2011, p. 21).

La pretensión del artículo será objetiva en tanto se observe el trabajo colaborativo del grupo colegiado de maestros y será aplicable cuando se demuestre la consolidación del trabajo en conjunto, estableciendo una construcción de competencias profesionales de responsabilidad en bloque conforme a la adaptación del mismo.

Ante este posicionamiento la escuela primaria es un tipo de organización compleja que demanda una existencia fusionada entre sus agentes, la conjunción de una imagen icónica que represente ante la sociedad el desarrollo del perfil de egreso de sus estudiantes y que a su vez esto también demuestre las capacidades de sus docentes. En este plano la tipificación del maestro se establece en el deber ser, el sentido de la labor profesional, instituye una posición privilegiada en el papel que le toca desempeñar.

Ahora bien en la complejidad en donde la colaboración es imperiosa para conformar los equipos de trabajo los docentes deben construir un nuevo paradigma sobre su práctica cotidiana.

El trabajo en equipo tendrá sus propias visiones desde el campo axiológico ya que se puede incurrir a una pedagogía interactiva que acceda a finalidades educativas diversas desde cualquier campo sistémico que se determine. En este marco y como una herramienta para administrar la diferencia:

La polisemia de la palabra equipo es fuente de confusiones. Para muchos trabajar en equipo implica necesariamente uniformidad de los modos de pensamiento, de las prácticas, de las concepciones pedagógicas. Tales imágenes pueden tener como origen ciertos sueños de fuerza, de unicidad, de cohesión. Esto se traduce para los miembros de tales equipos en un despliegue de esfuerzos tendientes a mantener esas ilusiones. Semejantes representaciones pueden convertirse en obstáculos difíciles de superar. (Mahieu, 2002, pág. 29).

De frente al devenir del tiempo en las sociedades actuales, de los sistemas que lo conforman y su propia evolución, la escuela primaria debe de ser un ratio, aunque también al mismo espacio ser participe en la construcción de competencias al interior de los centros de trabajo, manifestándose de manera individual y colectiva. Esta doble posición del ser y del hacer fortalece el sentido paradójico de la práctica del maestro en el sistema educativo de su entorno.

Trabajar en equipo tendrá que ver con las promisorias funciones de los docentes, aunque el vocablo promisorias podría ser imperativo para muchos colegas, que a su vez desde hace un buen tiempo han asumido estas funciones. Cierta evidencia en el tránsito de esos procesos académicos y formativos demuestran que dichas funciones se sitúan con una simple función de transmisores de conocimiento.

Desde estas miradas reflexiono en torno a que las posiciones de los maestros en el nivel de primarias se ha transformado y por consiguiente la formación de los docentes ya no puede restringirse a la escueta conciencia de una noción profesional.

Los conocimientos en las sociedades y las escuelas evolucionan. La enseñanza como un proceso dialógico posee un fuerte compromiso porque debe beneficiar la adquisición de esos conocimientos por parte de los discentes, pero tomando en cuenta a los estudiantes a efecto de admitir la adaptación a esas transformaciones. Esta labor de interposición es imprescindible en los tiempos actuales porque establece que los docentes de la escuela transiten en medio del camino, por un lado, los conocimientos que se deben corresponder con sus prácticas cotidianas y por otro, el sujeto y su contexto; es decir el entorno en el que ejerce.

En estas realidades alternas un factor importante que se debe de ejecutar en las escuelas es el seguimiento a la productividad pedagógica de los profesores desde las competencias profesionales que tengan que ver con sus potencialidades personales y agrupadas en el desempeño de sus funciones como equipos de trabajo, en palabras de (Cervantes, 1998) “el rendimiento académico de los maestros no es evaluado o ponderado en ningún momento de manera explícita y sistemática”.

La construcción de competencias profesionales docentes desde la escuela primaria infiere que el concepto de “competencia” se delimite en espacios de reflexión en dos planos el teórico y el práctico.

Sin embargo para establecer los principios de la conceptología en referencia se deben demarcar tres pistas falsas:

Se habla de competencia para insistir en la necesidad de expresar los objetivos de una enseñanza en términos de conductas o de prácticas observables. Otro significado común: la noción de competencia se opone a la de desempeño: el desempeño observado sería un indicador más o menos fiable de una competencia, que se supone más estable y que sólo se puede medir de manera indirecta. La tercera concepción clásica: la competencia como facultad genérica, como potencialidad de todo el espíritu humano. Para Chomsky (1977), la competencia del lenguaje es «una capacidad de producir infinitamente», es decir, de pronunciar un número infinito de oraciones diferentes. (Perrenoud, 2008, págs. 23-25)

Ahora bien, durante el proceso medito que, en palabras de Zambrano(2006) competencia es la “capacidad de acción eficaz frente a un conjunto de situaciones, que uno logra dominar porque dispone, a la vez, de los conocimientos necesarios y de la capacidad para movilizarlos positivamente en un tiempo oportuno, con el fin de identificar y resolver verdaderos problemas”.

Una de las características importantes en el desarrollo de la labor de un equipo es establecer un clima de trabajo adecuado ya que fija directrices de superación y éxito o bien, del fracaso de una tarea colegiada. El personal directivo, docente y administrativo deberán de preocuparse por conformar estrategias con la finalidad de delimitar variables dependientes e independientes que favorezcan la generación de un clima de trabajo adecuado.

El compromiso que los involucrados acuerden como equipo se implicarán con los objetivos vinculados a su centro de trabajo. De lo contrario un clima de trabajo adverso puede desmotivar a los integrantes del colegiado. En esta dimensión deberá de corregirse la práctica histórica de privilegiar posiciones negativas de los docentes como manuales de las prácticas cotidianas.

Una inmersión del trabajo en equipo bajo los cánones de la modernidad es la telecomunicación y el conocimiento, ya que demandan nuevos aprendizajes en los colectivos de maestros en una escuela, en este futuro inmediato y estando de acuerdo con Guiomar (2003) “los avances de la inteligencia artificial y en los sistemas expertos proporcionan nuevas formas de concentrar los conocimientos prácticos. Debido a estos cambios hay interés en la teoría cognoscitivista, del aprendizaje, neurobiología y otros procesos intelectuales que dejan sentir su efecto en la arquitectura del conocimiento”.

Una tercera misión del profesorado es enseñar y aprender de la tecnología para mejorar sus competencias en la permanente vocación en el arte de la educación.

Por lo tanto en las escuelas primarias los agentes educativos que se desempeñan al interior tienen un doble misión; construir de manera autónoma sus propias competencias de trabajar en equipo y la de permanecer en constante actualización en sus saberes individuales, si no, ¿Cuál sería su vocación y convicción en la enseñanza y el aprendizaje?

Conclusión

A partir de décadas pasadas las sociedades se transmutan, la mexicana no se exime de estos procesos, atraída por el avance de las técnicas y las insuficiencias económicas, el acrecentamiento de los conocimientos y de la pluralidad de los núcleos poblacionales que las conforman.

En este devenir irreversible la escuela primaria representan uno de los sitios de reencuentro de agentes educativos transformadores de la sociedad y tendrá que cumplir con ciertas exigencias a saber:

- ◆ La constante actualización en una perspectiva evolutiva y progresiva del personal docente y directivo.
- ◆ La complejidad que infiere el trabajar en equipo de los profesores concibe pensar en que se debe promover un esfuerzo de investigación para apoyar a los docentes a aprovechar sus praxis y tratar de cubrir un significativo vacío.
- ◆ La creación de entornos espacio-tiempo de autoreflexión, de análisis y dialogicidad sobre problemáticas de formación docente, consecuentemente la realización periódica de proyectos colectivos.
- ◆ Conformación de lazos simétricos de comunicación como esencia de relaciones interdependientes entre el colegiado de docentes en un centro de trabajo.
- ◆ Implementar actividades de acompañamiento al interior de la escuela para proporcionar autoseguimiento de los proyectos implementados.
- ◆ Fortalecer la comunicación inter e intrapersonal, inter e intragrupal de los sujetos docentes elaborando un procedimiento o punto de conexión en cuanto a un periodo de confidencialidad, de detección de problemas, de investigación, teorización, de elaboración y de toma de decisiones.
- ◆ Definir los roles entre equipos de trabajo y grupos participantes de manera interactiva y estructurada.
- ◆ Redefinir el sentido de las reglas del trabajo en equipo, tratando de establecer procesos de negociación y por consecuencia de ordenación.

Referencias bibliográficas

- » 592, A. (2011). *Secretaría de Educación Pública*. México,.: SEP.
- » Cervantes, G. E. (1998). *Una cultura de calidad en la escuela*. Monterrey, N. L.: Ediciones Castillo.
- » Federal, E. (26 de Febrero de 2013). *Diario Oficial de la Federación. Reforma al 3° Constitucional*. México, México: DOF.
- » Guiomar, N. d. (2003). *Nuevas propuestas para la gestión educativa*. México, D.F.: Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y normal .
- » Mahieu, P. (2002). *Trabajar en equipo*. México, D.F.: Siglo XXI Editores.
- » Münch, L., & García, J. (2014). *Fundamentos de administración*. México, D.F.: Trillas.
- » Perrenound, P. (2008). *Construir competencias desde la escuela*. Santiago: J.C. SÁEZ Editor.
- » Zambrano, L.A. (2006). Tres tipos de saber del profesor y competencias: una relación compleja. *Educere*, 229.